

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ТАБЛЕТКИ АЦИКЛОВИРА С НОВЫМ СОСТАВОМ

Исматова М.У., Хайдаров В.Р., Хамидуллаев Ш.А.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail:vosiljonxaydarov@mail.com, tel. (97) 725-74-60

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683185>

Аннотация. Разработан метод количественного анализа таблеток ацикловира на основе нового состава. При этом использовались два различных метода, доступных на практике. Эти методы представляют собой спектрофотометрические методы и методы высокоэффективной жидкостной хроматографии

Ключевые слова. количественный анализ, таблетки, ацикловир, состав, метод, СФ, навеска, объем, раствор, колба, фильтр,

Актуальность темы. Каждый новый создаваемый препарат должен оцениваться по показателям качества на основе действующих нормативных документов. Поэтому особую актуальность представляет разработка метода количественного анализа одного из основных показателей качества таблеток ацикловира, разработанного на основе нового состава и технологии.

Цел исследования. Разработка количественного анализа таблеток ацикловира, разработанных на основе нового состава и технологии, с использованием методов спектрофотометрии и высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Методы исследования. 1. Метод СФ. (1, 2) Около 0,06 г (точная навеска) порошка растертых таблеток помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 60 мл 0,1 моль\л раствора натра едкого, встряхивают в течение 15 мин и охлаждают.

Доводят объем раствора 0,1 моль\л раствором натра едкого до метки, перемешивают и фильтруют, отбрасывая первые 20 мл фильтрата. 15 мл полученного фильтрата помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл 0,1 моль\л раствора кислоты хлористоводородной, перемешивают, доводят объем раствора тем же растворителем до метки и перемешивают.

5 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора 0,1 моль\л раствором кислоты хлористоводородной до метки и перемешивают.

Измеряют оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре в максимуме поглощения при длине волны 255 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм.

В качестве раствора сравнения используют 0,1 моль\л раствор кислоты хлористоводородной.

2. Метод ВЭЖХ. (1, 2) Около 0,41 г (точная навеска) порошка растертых таблеток помещают в мерную колбу вместимостью 200 мл, растворяют в 50 мл 0,1 моль\л раствора натра едкого, с использованием ультразвуковой бани, доводят объем раствора водой до метки и интенсивно перемешивают в течение 15 мин.

Раствор фильтруют через бумажный фильтр, отбрасывая первые 50 мл фильтрата. 20 мл полученного фильтрата переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. 5 мл полученного раствора вносят в мерную колбу вместимостью 25 мл, доводят объем раствора водой до метки, перемешивают (испытуемый раствор).

Вводят дважды по 20 мкл испытуемого раствора, раствора для проверки пригодности хроматографической системы и раствора РСО ацикловира.

Условия хроматографирования: колонка 250x4,6 мм, заполненная сорбентом; Диасфер 110 Cis или др. аналогичная; Градиентное элюирование: элюент В от 0 до 25 % за 20 мин; скорость потока - от 0,5 до 1 мл/мин; длина волны - 255 нм; температура колонки - 20 °С. Время регистрации хроматограммы должно равняться четырехкратному времени удерживания основного пика ацикловира.

Число теоретических тарелок в колонке должно быть не менее 3000 (по пику ацикловира).

Примечание. 1. Приготовление подвижной фазы. Элюент А. 7,8 г натрия фосфата однозамещенного дигидрата помещают в мерную колбу вместимостью 1 л, растворяют в 900 мл воды, прибавляют кислоту ортофосфорную до рН 3,5 и доводят объем раствора водой до метки, перемешивают и фильтруют. Элюент В. Ацетонитрил. (ТУ6-09-14-2167-84).

2. Приготовление раствора гуанина. Около 0,02 г гуанина (фирма Merck, кат № 1.04221) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 20 мл 0,1 моль\л раствора натра едкого, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают.

3. Приготовление стандартного раствора ацикловира. Около 0,05 г ацикловира (точная навеска) помещают в мерную колбу вместимостью 250 мл, растворяют в 50 мл 0,1 моль\л раствора натра едкого, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают. 5 мл полученного раствора переносят в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводят объем раствора водой до метки, перемешивают.

Срок годности раствора 7 сут при хранении в защищенном от света месте при температуре от 2°С до 8°С.

4. Приготовление раствора для проверки пригодности хроматографической системы. Около 0,02 г (точная навеска) ацикловира (ФСП 42-0081-0182-00, НД 42-5172-95, ВР) помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 20 мл 0,1 моль\л раствора натра едкого, прибавляют 1 мл раствора гуанина, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают.

Срок годности раствора 7 сут при хранении при температуре от 2°С до 8°С.

Хроматографическая система считается пригодной, если: число теоретических тарелок в колонии не менее 3000 (по пику ацикловира), степень разделения пиков гуанина и ацикловира составляет не менее 2,5.

Основные результаты и выводы. Содержание ацикловира в одной таблетке, в граммах (X) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{D_1 \times 100 \times 100 \times 100 \times 1 \times b}{560 \times a \times 100 \times 15 \times 5} = \frac{D_1 \times b \times 400}{560 \times a \times 3},$$

где: D₁ - оптическая плотность испытуемого раствора; 560 - удельный показатель поглощения (E_{1cm/1%}) ацикловира при длине волны 255 нм; а - навеска порошка растертых таблеток, г; b - средняя масса таблетки, г.

Содержание ацикловира в одной таблетке, в граммах (X) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{S_1 \times a_0 \times P \times 5 \times 200 \times 100 \times 25 \times b}{S_0 \times a_1 \times 250 \times 25 \times 20 \times 5 \times 100} = \frac{S_1 \times a_0 \times P \times b}{S_0 \times a_1 \times 25},$$

где: S₁ - площадь пика ацикловира на хроматограмме испытуемого раствора; S₀ - площадь пика ацикловира на хроматограмме раствора РСО; а₁ - навеска препарата, г; а₀ - навеска РСО ацикловира, г; P - содержание ацикловира в стандартном образце, %; b - средняя масса таблетки, г.

Содержание ацикловира ($C_8H_{11}N_5O_3$) должно быть от 0,190 г до 0,210 г, считая на среднюю массу одной таблетки.

Список литературы.

1. Государственная фармакопея Республики Узбекистан. Первое издание.-Том 1. Ташкент [Электронный ресурс].
2. Государственная фармакопея Российской Федерации, XIV изд., Москва (2018); [Электронный ресурс], URL: <http://femb.ru/feml>.